

МИРЗО УЛУҒБЕК ДАВРИДА МЕЪМОРЧИЛИКНИНГ РАВНАҚ ТОПИШИГА ДОИР БАЪЗИ БИР МУЛОҒАЗАЛАР

Худойкулов У.К.

т.ф.н., доцент,

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11153897>

Мустақиллик шарофати билан мамлакатимизда алломаларнинг илмий, маърифий меросини ўрганиш борасида улкан ишлар амалга оширилди.

Башарият тарихининг ижтимоий - сиёсий, илмий - маданий соҳаларида салмоқли ўрин тутган сиймолардан бири буюк ватандошимиз давлат арбоби Мирзо Улуғбекдир. Амир Темур ва Темурийлар даври Ўрта Осиё санъати ва маданияти тарихида алоҳида ўрин тутади. Бу давридаги маданий ютуқлар умумбашарий цивилизацияси даражасида бўлган. Айниқса бу давр темурийзода ҳуқумдор Мирзо Улуғбек ҳуқумронлик йилларида юқори даражада эришди. Меъморчилик ва маданий тараққиёт Исмоил Сомоний, Арслонхон Қорахоний, Амир Темур ва Абдуллахон даврида бунёд этилган шаҳар ҳамда меъморчилик иншоотлари билан боғланганлиги маълум. Аммо охириги йилларда олиб борилган изланишлар шуни кўсатмоқдаки, "Зижи жадиди Кўрагоний" каби оламшумул илмий изланишлари билан дунё маданий таррақиётига етарли ҳисса қўшган Мирзо Улуғбекнинг меъморий ва маданий мероси юқорида номлари қайд этилиб, бу билан айтганда "буюк қурувчилар" деб ном олган бунёдкорлардан қолишмас экан [1].

Мирзо Улуғбек унинг замондошлари, муаррихларнинг хабар беришларича Шарқ мутафаккирлари, улар орқали юнон мумтоз илмий асарларидан хабардор бўлган. Улуғбек замондоши Ғиёсиддин Кошийнинг ёзишига кўра, Мирзо Улуғбек ўта зукко ва жуда илмли шахс бўлиб, Куръони Каримни ёддан билган, араб ва форс тилларини яхши билиб, тафсир ва хадис илми бобида билимдон инсон бўлган. Улуғбек ислом оламида илк бора ҳуқумдорлик ва олимликни биргаликда олиб юорди. У Мовароуннаҳрни мусулмон оламининг илмий марказига айлантиришга ҳаракат қилди. У 1417 йил Бухоро, 1420 йили Самарқандда, 1433 йилларда Ғиждувонда мадасалар барпо этди [2].

Самарқанднинг ободончилик ишларига бош-қош бўлиб, Гури Амир, Шохи-Зинда меъморий мажмуаларининг қурилишини охирига етказди. Марвда ҳам бир қатор диний муассасалар қурдиради. Ҳадиси шарифдаги "Билим олмоққа интилиш- ҳар бир муслим ва муслима учун фарздир" деган сўзлари Бухоро мадрасаси пештоқиға битилгандир. Шунингдек, Мирзо Улуғбек Самарқандга ўз замонасининг йирик, таниқ, олимларини чорлашга

ҳаракат қилди. Унинг саъй-ҳаракатлари туфайли замонасининг 100 дан ошиқ олимлари Самарқандга йиғилдилар. Улар орасида Тафтазоний, Мавлоно Ахмад, ўз замонасининг "Афлотуни" деб ном олган Қозизода Румий, Гиёсиддин Коший, Муҳаммад Хафовийлар ва бошқа таниқли зотлар ҳам бор эди. 1420 йил Самарқанд мадрасаси очилганда, унда 100 дан зиёд талаба ўқиган, мадрасада 50 тадан кўпроқ талабалар учун махсус хужралар мавжуд бўлган. Зайниддин В осифийнинг ёзишича, 1420 йил Самарқанд мадрасаси очилганда унда 90 тадан ошиқ олим қатнашган илк маърузани Мавлоно Хафовий ўқиган вақтида, уни фақат икки киши - Мирзо Улуғбек ва Қозизода Румий тушунган холос. Кейинчалик ўз замонасининг таниқли кишилари Абдурахмон Жомий, Хужа Ахрор ва бошқалар ҳам Самарқанд мадрасасида таҳсил олганлар [3].

Мирзо Улуғбекнинг бунёдкорлик фаолияти 1415 йилларда бошланган дея тахмин этиш мумкин. Шундан сўнг у узлуксиз равишда катта қирилиш ишларни амалга оширганлиги маълум. Жумладан 1420 йилда Самарқанддаги мадрасаси қуриб битказилган бўлса, 1424 йилда мана шу мадрасанинг жанубий томонида Хитойи исломий ёғоч ўймакорлиги билан безатилган Муқаттаъ масжиди, турли тусдаги мрамрлар билан зийнатланган Мирзои номи билан маълум бўлган ҳаммоми ҳамда Гўри Амир мақбарасининг қурилиши каби ишларни бошлаб юборган эди.

Кошондон Қозизода Румий, Жамшид Риёсиддин, Муиддин Кошоний ва Бани Исроилдан Салоҳиддинларни даъват этиб Улуғбек доманаи пуштаи Куҳакда уларнинг таклифи билан 1428-1429 йилларда машхур расадхонасини бино эттирди. Мирзо Улуғбек даврида Самарқандда ўзига хос илмий академия шаклланди.

Ер куррасини ўлчаш ва фалакиётшунослик жадвалларини тузиш ишлари амалга оширилди. Мирзо Улуғбек "Зижи жадиди Кўрагоний" асарида VIII - XI асрларда бошланган фалакиёт илмига оид анъанани давом эттириб, уни ўрганиб, бойтиб, юқори даражага кўтаради. Математикага доир "Бир даража синусни аниқлаш ҳақида рисола", фалакиётшуносликка оид "Рисолаи Улуғбек" ва мусиқа ҳақида "Мусиқа илми ҳақида рисола" каби асарлар ёзди. Булардан ташқари Улуғбек "Тарихи арбаъ улус" ("Тўрт улус тарихи") номли тарихий асар ёзиб қолдирган. Мирзо Улуғбекнинг меъморчиликка қўшган ҳиссаси алоҳида аҳамиятга эгадир. 1424-1429 йилларда Самарқанд яқинидаги Обираҳмат анхори бўйида Мирзо Улуғбек расадхона қурдиради. Расадхона ўша дарининг ноёб иншоотларидан бўлиб, у доира шаклида барпо этилган, иморатнинг диаметри 47 м, баландлиги 31 м. дан иборат 3 қаватли бино бўлган. Бинонинг ичи бир неча хона, айлана зал, махсус текшириш

хоналаридан иборат бўлиб, уерларда махсус асбоб- ускуналар сақланган. Расадхона ичи коинот, еркурраси тасвирлари билан безалган бўлиб, ҳалқ ичида шунинг учун "Нақши жахон" деган ном билан шуҳрат топган эди[4]. Самони кузатиш ва ўрганиш борасида Ғиёсиддин Жамшид ёрдамида асронмик ўлчов асбоби- улкан секстант ўрнатилди. Бу секстант, ўз навбатида, Шарқнинг энг катта астрономик асбоб ўлчови хисобланган. Расадхона қошида шунингдек, ўн беш мингдан иборат нодир қўлёмаларни ташкил этувчи бой кутубхона ҳам бўлган. Унинг атрофида олимлар яшайдиган ер- чорбоғлар Боғимайдон ва Чиннихона номи билан шуҳрат топган.

Улуғбек билан бир қаторда ўз замонасининг машғур математиги ва астрономлари Қозизода Румий (Салоҳиддин Мусо ибн Муҳаммад), Ғиёсиддин Жамшид Коший, Улуғбекнинг шогирди ўз даврининг "Птолемей"и номи билан шуҳрат қозонган Али Қушчи (Алоуддин ибн Муҳаммад) ва бошқалар елкама-елка туриб илмий тадқиқот ишларини олиб бордилар. Шундан сунг, 1432 - 1433 йилларда Гиждувондаги мадрасасини қурдирган бўлса, 1434 - 1435 йилларда олий маҳобатли пештоқ билан безатилган, ғарбий қисмида қишги мажид, жанубий қисмида хонақоҳ жойлашган чортоқ бино қилинади. 1435 - 1436 йилларда буюк Мирзо Шаҳрисабз (Кеш)да бобокалони Амир Тарагайнинг пири Шайх Кулол мақбараси муқобилида кук номли жомеъ масжидини бунёд эттирди ва Гумбази Сайидон мақбарасини тиклади. Ўша йилларда Боғи Майдон чорбоғини ва унинг ичида мрамрлардан қурилган машхур Чилсутун қасрини ҳам шу боғ яқинида , худди шунингдек Кўҳна доманасида Хитойдан келтирилган рассомлар ишлаган Чиннихона павильни барпо этилди.

Ўрта Осиё тарихининг забардаст тадқиқотчиси Херман Вамбери бу Чиннихонани "расм галереяси"деб номлаши диққатга сазовордир. Улуғбек даврида, шунингдек, Самарқанд Шарқнинг маданий марказига айланганлиги учун машхур файласуф Али ибн Муҳаммад Журжоний, таниқли табиб Мавлоно Нафис, шоир Хаёлий Бухорий, "Юсуф ва Зулайхо" достонининг муаллифи Дурбек, қасида жанрининг таниқли намоёндаси ўзбек шоири Саккокий, машхур хаттот Абдурахим Хоразмий ва бошқалар Улуғбек хомийлиги остида Самарқандда яшаб ижод этдилар. Шунингдек, Шарқнинг кўплаб таниқли олим ва шоирлари фузалои - уламолари Самарқандга тез- тез келиб турдилар. Улуғбек даврида ўзига хос тарихнавислик мактаби ҳам пайдо бўлди. XV асрдаги таниқли тарихчилар, "Зубдат ат таворих" (Тарихларнинг юқори қисми) асарининг муаллифи Хофиз Абрў, "Матла ас - садаин ва мажмуаи ал - баҳраин" (Икки денгизнинг қўшилиши ва икки саодатли юлдузнинг балқилиши) асарининг муаллифи Абдураззоқ Самарқандий, "Равзат

ас сафо" (Жаннат боғлари) асарининг муаллифи Мирхонд, "Хабиб ус сияр" (Дўстга мактуб) ва бошқа қатор асарларнинг муаллифи Хондамир Улуғбек яратган маданий шароитда ўсиб улғайдилар. Улуғбек давридаги маданий марказ кейинчалик Улуғбек академияси номини олиб, даставвал машҳур француз ёзувчиси ва олими Вольтер (1694 - 1778) томонидан эътироф этилган эди. Аждодларимиз тарихида, 1010 йилда тузилган маъмун академиясидан сўнг, Улуғбек академияси Ўрта Осиё тарихида иккинчи академия сифатида юзага келди[5].

Хулоса қилиб шуни айтиш жоизки, Мирзо Улуғбекнинг бунёдкорлик фаолиятини таҳлил қилар эканмиз, бу жараённинг икки йўналишдан иборат эканлигини кўрамиз.

Биринчидан, Бу масжид, мадраса, карвон Сарой, ҳаммом, мақбаралар каби янги иморатлар қурилиши бўйниёт этилди.

Иккинчидан, тугалланмай қолган иморат бинолар мажмуасини яқунланган шаклига келтиришдан иборат.

Мустақиллик тугайли буюк аждодимиз Мирзо Улуғбекнинг бизга қолдириб кетган мероси ҳақиқий жихатдан ўрганила бошлади. 1994 йили Президентимиз ташаббуси билан Мирзо Улуғбекнинг 600 йиллик таваллудди мамлакатимизда ва жаҳонда кенг нишонланди. Қатор кўча, туман, шаҳар номлари Мирзо Улуғбекнинг фахрий номи берилди.

Адабиётлар:

1. Темурийлар даврида тил, маданият ва санъат тарққиёти. Тошкент, 2016 й. 132 б.
2. Массон.М.Е. Пугаченкова. Г.А. Шахрисабз при Темуре и Улугбеке трудь САГУ. Тошкент. 1953г.
3. Зоҳидов.П.Ш. меъмор олими. Тошкент. қомуслар бош мухаририяти. 1996 й. 240 б
4. Абдураззоқ Самарқандий матлаъи саъдайн ва мажмаъи баҳрайн-темурийлар бунёдкорлиги давр манбаларда (туплам). Тошкент. А.Қодирий номидаги ҳалқ мероси нашриёти. 1997 й. б- 157-158.
5. Темур ва Улуғбек даври тарихи. Тошкент. Қомуслар бош тахририяти. 181б.